

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ УЧЕНИЯ О «СТРЕССЕ»

Мамасаидов Жамолидин Тургунбоевич

*Заведующий кафедрой народной медицины и фармакологии, доктор
медицинских наук, профессор, Ферганского медицинского института
общественного здоровья, г. Фергана*
matasaidov61@mail.ru

Курбанова Нилуфар Батыровна

*Учитель предмета «Биология»,
средней образовательной школы 17 города Ферганы*
nilufarkurbanova71@gmail.com

Шерматов Расулжон Мамасиддинович

*Заведующий кафедрой педиатрии, кандидат медицинских наук, доцент
Ферганского медицинского института общественного здоровья, г. Фергана*
r.m.shermatov@mail.ru

Стресс является неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. Стресс сопровождает нас в профессиональной деятельности, в быту, взаимоотношениях с природой, в социальных взаимоотношениях и приводит к физиологическим или психоэмоциональным дисфункциям. Но термин стресс не всегда используется правильно и по назначению. Для этого нужно четко определить границы понимания термина «стресс», узнать методы точного определения «стресса», а в случае болезни эффективного лечения.

Различных словарях термин стресс выдается по разному. Биологическом словаре Н.Ф.Реймерса стресс определяется как неспецифичная реакция напряжения живого организма на любое сильное воздействие, оказываемое на него (Реймерс Н.Ф., 1988). Популярной медицинской энциклопедии под редакцией Б.В.Петровского определено как «Состояния общего напряжения организма, возникающее под действием чрезвычайного раздражителя» (Петровский Б.В., 1987). Другой медицинской энциклопедии стресс определяется как «Состояние организма, возникающее в результате интенсивных или длительных воздействий независимо от их качественной природы и характеризующееся напряжением неспецифических адаптационных механизмов (Петровский Б.В. 1990.)

Слово стресс приходит к нам с английского языка «stress» означает как давление, натяжение, усилие (Шогенов Б.Ю., and Кумахова Д.Б.. 2020.). Хотя генезис стресса началось с появлением жизни на нашей планете, первые упоминания слово «стресс» мы находим творчестве Роберта Маннинга (Апчел,

В.Я. 1999.). Но по предположению Ю.Г.Чиркова она возникла раньше, и происходит от латинского слова «stringere» -затягивать (Чирков, Ю.Г., 1988.). Как считает Г.Селье стресс возник из старофранцузского и произносился как «дистресс» (Selye, H., 1956.). Настоящее время наиболее широкое использование определение является таковым: стресс – это совокупность неспецифических реакций, возникающих в организме под влиянием чрезвычайных воздействий.

Актуальность: Влияние стресса на вегетативную нервную систему остается и будет очень актуальной темой, ведь стресс влияет непосредственно на физиологию организма, и может стать плацдармом образования многих заболеваний. Изначально невозможно предугадать на какую систему органов может повлиять дисфункция образовавшаяся из-за стресса.

Цель: Целью данной работы является определение хронологического хода возникновения термина и учения «стресса». На основе представленных литературных данных выявить ученых кто внес свой вклад развития учения физиологического стресса. Предоставить некоторые данные о достижениях в изучение физиологического стресса на сегодняшний день.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Реймерс Н.Ф. Основные биологические понятия и термины: Кн. для учителя. – М.: Просвещение, 1988.-319 с.: ил
2. Петровский Б.В. Популярная медицинская энциклопедия. Гл. ред. Б.В.Петровский. В 1-м томе. Абри-Ящур.-М.: «Советская энциклопедия», 1987-704 с. С илл., 30 л. Илл.
3. Петровский Б.В. Краткая медицинская энциклопедия: В 3-х т. АМН СССР. Гл. ред. Б.В.Петровский-2-е изд. – М. Советская энциклопедия. – Т. 3. Риккетсиозым - ящур. 1990. 560 с. С ил., 52 л. Ил.).
4. Шогенов Б.Ю., and Кумахова Д.Б.. Влияние стресса на человека Экономика и социум, no. 1 (68), 2020, pp. 917-929 *Bracha, Haim Stefan.; Ralston, TC; Matsukawa, JM; Williams, AE; Bracha, A. S. Does «Fight or Flight» Need Updating?* (англ.) // *Psychosomatics*^[англ.] : journal. — 2004. — Vol. 45, no. 5. — P. 448—449. — doi:10.1176/appi.psy.45.5.448
5. Апчел, В.Я. Стресс и стрессоустойчивость человека / В.Я. Апчел, В.Н. Цыган. — СПб.: ВМА, 1999. – 86 с.
6. Чирков, Ю.Г. Стресс без стресса / Ю.Г. Чирков – М.: ФиС, 1988. – 176 с.
7. Selye, H. The stress of life / H. Selye. – New York: McGraw-Hill, 1956. – 325 p.